

IQTISODIY MASALA TURLARI VA ULARNI MATEMATIK MODELLASHTIRISH USULLARI

Xudiyarova Nilufar Jumanazarovna

GulDU magistranti

Akkulova Yulduz Alimovna

TKTI yangiyer filiali o‘qituvchisi

Annotatsiya Ushbu maqolada iqtisodiy jarayonga oid masalalar va ularning turlari hamda iqtisodiy jarayonlarni matematik modellashtirish usullari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Iqtisodiy, model, jarayon, matematik model, iqtisodiy model, tahlil, makroiqtisodiy model.

Hozirgi kunda iqtisodiyotning barcha soha va tarmoqlarida olib borilayotgan tub iqtisodiy islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishda, iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilishda, matematik apparatdan har tomonlama keng foydalanish ijobiy natijalar beradi.

Bozor iqtisodiyoti murakkab, o‘zaro bir-birini taqozo etuvchi jarayonlardan iborat bo‘lib, unga noaniqlik va tavakkalchilik elementlari xosdir. Bunday sharoitda iqtisodiy jarayonlarni o‘rganishda iqtisodiy-matematik usullar va modellardan foydalanish kutilishi mumkin bo‘lgan salbiy hodisalarning oldini olish imkonini beradi.

Iqtisodiy jarayonlarni matematik modellashtirishning asosiy maqsadi murakkab iqtisodiy tizimlarni matematik modellashtirishning nazariy va uslubiy asoslarini o‘rgatishdan, aniq iqtisodiy ob’ektlar misolida modellarni yaratilishi, ularning iqtisodiy mazmuni, qo‘yilgan masalalarni kompyuter dasturlarida yechish va olingan natijalarni iqtisodiy talqin qilish kabi bosqichlarni o‘rgatishdan iboratdir.

Iqtisodchilar turli iqtisodiy hodisalarni o‘rganish uchun ularning ***iqtisodiy model*** deb atalgan formal tasvirlanishlaridan foydalanishadi. Iqtisodiy modellarga iste’molchilarni tanlash modeli, firmalar modeli, iqtisodiy o‘sish modeli, tovarli, faktorli, moliyaviy bozorlarda muvazanat modellari va boshqalarni misol qilib olish

mumkin. Modellarini tuzishda iqtisodchilar izlanayotgan hodisalarni aniqlovchi muhim faktorlarni ajratib oladilar, qo‘yilgan masalani yechishda muhim bo‘lmaganlarini esa tashlab yuborishadi. Shuni ham ta‘kidlab o‘tish kerakki, ortiqcha soddalashtirilgan model qo‘yilgan talablariga javob berolmaganidek, o‘ta murakkab modellar esa yechilish jarayonida qiyinchiliklar tug‘diradi.

Iqtisodiy modellarini tuzish quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Tadqiqot maqsadi va predmeti aniq ifodalanadi.
2. Qaralayotgan iqtisodiy tizimda qo‘yilgan maqsadga mos keluvchi tuzilishli va funksional elementlarning ichidan eng muhim, sifatli ajratib olinadi.
3. Model elementlari orasidagi bog‘lanishlar ifodalanadi.
4. Matematik model tuziladi.
5. Matematik model bo‘yicha hisoblashlar olib boriladi va yechim iqtisodiy tahlil qilinadi.

Kuzatilayotgan ob‘ektlarni chuqur va har tomonlama o‘rganish maqsadida tabiatda va jamiyatda ro‘y beradigan jarayonlarning modellari yaratiladi. Zamonaviy iqtisodiy nazariya mikro va makromiqyosda zarur elementlardan biri bo‘lgan matematik modellar va usullarni o‘z ichiga oladi. Matematikaning iqtisodiyotda ishlatilishi:

birinchidan, iqtisodiyotdagi o‘zgaruvchilar va ob‘ektlar orasidagi bog‘lanishlarni ajratib olish va normal ravishda tasvirlashga imkon beradi;

ikkinchidan, aniq ifodalangan dastlabki ma‘lumotlar va munosabatlar orqali o‘rganilavotgan ob‘ektga aynan o‘xshash xulosalarni olish mumkin;

uchinchidan, matematika va statistika usullari ob‘yekt haqida yangi bilimlar olishga, ob‘ektning mavjud kuzatishlarga mos keluvchi o‘zgaruvchilari orasidagi bog‘lanish parametrlarini baholashga imkon beradi;

to‘rtinchidan, matematika tilining ishlatilishi iqtisodiy nazariya qoida, tushuncha va xulosalarini aniq va ixcham bayon qilishga imkon beradi. Iqtisodiyotda matematikaning qo‘lanilishi deganda oddiy iqtisodiy hisob, kitoblar emas, balki iqtisodiy qonuniyatlarni o‘rganishda, yangi nazariy xulosalar chiqarishda, eng yaxshi iqtisodiy yechimlar hosil qilishda matematikaning qo‘lanilishi tushuniladi.

Matematikaning ilmiy bilish vositasi sifatidagi asosiy afzalligi malum ma'noda izlanilayotgan ob'ektning o'rnini bosuvchi matematik modellar tuzishda ochiladi. Iqtisodiy jarayonlar va hodisalar asosiy xossalarining matematik munosabatlarini aks ettiruvchi iqtisodiyotning matematik modeli, o'zida murakkab iqtisodiy masalalar ustida izlanish olib borishda, samarali qurol ekanligini namoyon etadi. Matematik usullarning ishlatilishi o'zining boy tarixiga ega. Iqtisodiyotda matematik modellashtirish usullarining ishlatilishi natijasida yuz yillar avval olingan ko'plab ilmiy natijalar o'zining dolzarbligini hozirgi kunda ham yo'qotgani yo'q. Xalq xo'jaligi modeli jahonda birinchi marta Fransuz olimi F.Kene (1694 — 1774) tomonidan tuzilgan. Iqtisodiyotda ishlatiladigan modellari modellashtirayotgan ob'ektga xos xususiyatlari, modellashtirish maqsadi va modellashtirish vositasi kabi belgilarga qarab quyidagi sinflarga: mikro va makroiqtisodiy, nazariy va amaliy, optimal va muvozanat, statik va dinamik modellarga ajratish mumkin.

Makroiqtisodiy modellar iqtisodiyotni bir butun deb qarab, umumlashtirilgan moddiy va moliyaviy ko'rsatkichlarni: yalpi milliy maxsulot, iste'mol, investitsiya, ish bilan bandlik, foiz stavkalari, pulning miqdori va boshqalari o'zaro bog'lagan holda tasvirlaydi.

Mikroiqtisodiy modellar iqtisodiyotning tuzilmali va funksional tashkil etuvchilarining o'zaro ta'sirini ifodalaydi. Mikroiqtisodiy modellashtirish iqtisodiy - matematik nazariyaning asosiy qismini tashkil qiladi.

Nazariy modellar normal shart - sharoitlarda deduksiya xulosalari yordamida iqtisodiyotning umumiy xossalarini va unga xos bo'lgan elementlarni o'rganishga imkon beradi.

Amaliy modellar aniq iqtisodiy ob'ektning amal qiluvchi parametrlarini baholashga va amaliy qarorlar qabul qilish uchun tavsiyalarni ifodalashga imkon beradi.

Amaliy modellarga, birinchi navbatda, iqtisodiy o'zgaruvchilarning sonli qiymatlari bilan ish ko'radigan va mavjud kuzatishlar asosida statistik mazmunli baholashga yordam beruvchi ekonometrik modellar kiradi. Bozor iqtisodini modellashtirishda muvozanat modellari asosiy o'rinni egallaydi. Ular iqtisodiyotning

uni mavjud holatidan chiqarishga intiluvchi barcha natija beruvchi kuchlar nolga teng bo'lgan holatini ifodalaydi. Bozorsiz iqtisodiyotda bitta parameterbo'yicha muvozanatsizlik (misol, taqchilik) boshqa faktorlar orqali («qora» bozor, navbatda turishlar va h. k.) orqali kompensatsiyalanadi. Muvozanat modellari aniq ifodalanadigan modellardir. Uzoq vaqtlar modellashtirishga optimallashtirishga asoslangan normativ yondoshish ustunlik qilib keldi. Bozor iqtisodi nazariyasida optimallashtirish, asosan, mikrodarajada (iste'molchi foydaliligi yoki firmaning foydasini maksimallashtirish) qo'llaniladi.

Statik modellarda iqtisodiy ob'yektning holati aniq bir vaqt yoki biror bir davr uchun ifodalanadi.

Dinamik modellar o'zgaruvchilarning vaqt bo'yicha bog'lanishini o'z ichiga oladi. Statik modellarda, odatda, bir qator miqdorlarning qiymatlari belgilangan bo'lib, ular dinamik o'zgaruvchilar hisoblanadi: ularga misol qilib, kapital resurslar, baho va hokazolami olish mumkin.

Dinamik model statik qatorning oddiy yig'indisidan iborat bo'lmasdan, balki iqtisodiyotdagi kechayotgan jarayonlarni aniqlovchi kuchlari va ularning o'zaro ta'sirini tasvirlaydi.

Determinlashgan modellar model o'zgaruvchilari orasidagi qat'iy funksional bog'lanishni taxmin qiladi.

Stoxastik modellar izlanayotgan ko'rsatkichga tasodifiy ta'sirni mavjud deb faraz qiladi va ularni tasvirlashga ehtimollar nazariyasi va matematik statistika vositalarini qo'llaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-maydagi «Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4708-sonli Qarori.

2. T. X. Xolmatov, X.S. Umarov «Qurilishni boshqarishda iqtisodiy-matematik usullar». O'quv qo'llanma, Samarqand 2004-yil. 196 bet.

3. M.Atxamov, G.Otaboyev «Planlashtirishda matematik metodlarni qo‘llanilish» Toshkent. O‘qituvchi 1982 y.
4. K.Safayev, F.Shomansurov. «Matematik programmalashtirishdan masalalar » to‘plami. T., Moliya instituti, 2003-y.
5. Jumayev X.N., Otaniyozov B. va boshqalar. «Matematik programmalashtirish» Darslik, Toshkent. 2005 y.-230 b.
6. Juraev X.I. Otaniyozov B. va boshqalar. «Matematik programmalashtirish». Toshkent OO‘MTV, 2005.
7. Математическое программирование в экономике. Под ред. Кремера, М., Финансы и статистика, 1996 г.